

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Dynamics of Global GDP from 2015 to 2025: From Pandemic Shocks to Post-Viral Slowdown

Ubaydullayev Sirojiddin Jamshid o‘g‘li

Student, Group MO-12, Faculty of Management Tashkent State University of
Economics

E-mail: usirozhiddin@gmail.com Tel: +998993231564

Abstract

Based on data from the International Monetary Fund and the World Bank, this article analyzes the dynamics of global GDP during the period 2015–2025. Three major phases are identified: pre-crisis stability (2015–2019), the shock of the COVID-19 pandemic and the subsequent V-shaped recovery (2020–2021), and the post-pandemic slowdown driven by inflationary pressures and geopolitical conflicts (2022–2025). The study substantiates the transition to a “new normal,” characterized by structurally lower economic growth rates. It also examines the differing impacts of global economic challenges on developed and developing economies and highlights the key factors shaping the trajectory of global economic development in the post-pandemic era.

Keywords

global GDP, economic growth, COVID-19 pandemic, global recession, post-viral recovery, geopolitical risks, developed economies, developing economies.

**Динамика мирового ВВП с 2015 по 2025 годы: от шоков пандемии к
поствиральному замедлению**

Убайдуллаев Сирожиддин Жамшид угли

*Ташкентский государственный экономический университет,
факультет Менеджмента, Группа МО-12, Студент*

E-mail: usirozhiddin@gmail.com +998993231564

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Аннотация: На основе данных Международного валютного фонда и Всемирного банка анализируется динамика мирового ВВП в 2015–2025 гг. Выделяются три фазы: предкризисная стабильность (2015–2019), шок пандемии COVID-19 и V-образное восстановление (2020–2021), постпандемическое замедление на фоне инфляции и геополитических конфликтов (2022–2025). Обосновывается переход к «новой нормальности» с более низкими структурными темпами роста.

Ключевые слова: мировой ВВП, экономический рост, пандемия COVID-19, глобальная рецессия, постпандемическое восстановление, геополитические риски, развитые и развивающиеся экономики.

Введение

Период 2015–2025 гг. представляет в новейшей экономической истории уникальную траекторию, сочетавшую многолетнюю предкризисную стабильность, беспрецедентный шок пандемии COVID-19 с глубокой рецессией, последовавшее за ним V-образное восстановление и последующий переход к фазе устойчивого, но более низкого по сравнению с доковидными темпами роста на фоне структурных ограничений и геополитической турбулентности. Настоящий тезис, основанный на агрегированных данных международных организаций, раскрывает количественные параметры и качественные характеристики этого десятилетнего цикла.

Основная часть

Предпандемический период 2015–2019 годов: умеренный рост

В предпандемические годы (2015–2019) глобальный ВВП демонстрировал относительно устойчивый, хотя и постепенно замедлявшийся рост. В 2015 году прирост составил 3,44%, затем последовали колебания в диапазоне 2,8–3,8%, а в

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

2019 году темпы снизились до 2,81%. Номинальный объем мирового ВВП за эти пять лет увеличился с 75,6 трлн долл. до 88,5 трлн долл. Такой умеренный рост отражал циклические колебания в рамках многолетнего тренда, характерного для пострецессионного десятилетия после кризиса 2008–2009 гг.

График 1. Динамика мирового ВВП в 2015–2025 гг. (номинальный ВВП), млрд долл.

Источник: IMF World Economic Outlook Database (October 2021)

Шок 2020 года и V-образное восстановление 2021 года

Переломным моментом стал 2020 год, когда пандемия COVID-19 спровоцировала глубочайший экономический спад со времен Великой депрессии: глобальный ВВП сократился на 2,81–3,12%, а номинальный объем упал с 88,5 трлн долл. до 85,9 трлн долл. Однако реакция мировой экономики оказалась

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

асимметричной по страновым группам: шок сильнее затронул развитые экономики, тогда как развивающиеся страны понесли более тяжелые потери из-за ограниченных возможностей фискального стимулирования. Беспрецедентные меры монетарной и бюджетной политики запустили в 2021 году мощное восстановление — мировой ВВП вырос на рекордные 5,88–6,28%, превысив предпандемический уровень уже к концу 2021 года, когда номинальный ВВП достиг 98,1 трлн долл.

Постпандемический период 2022–2025 годов и перспективы

На этапе 2022–2025 гг. динамика мирового ВВП характеризовалась сочетанием разнонаправленных факторов. С одной стороны, сохранялась инерция восстановления, поддерживаемая адаптацией цепочек поставок и инвестициями в инновационные сектора; с другой — нарастали дестабилизирующие импульсы: глобальная инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики, геополитические конфликты (в частности, военные действия на Украине), а также торговая напряженность между США и КНР. В этих условиях темпы роста замедлились до 3,4% в 2022 году, 2,8–3,6% в 2023-м и 2,8–3,0% в 2024-м. По оценкам на 2025 год, глобальный рост составит около 2,9–3,1% при сохранении дифференциала между развитыми (1,5–1,8%) и развивающимися экономиками (3,8–4,2%). Ключевой структурной тенденцией десятилетия стало ускоренное наращивание экономической мощи стран с формирующимся рынком, совокупный вклад которых в глобальный рост устойчиво превышал вклад развитых стран.

Заключение

Обобщение данных за 2015–2025 гг. позволяет заключить, что мировая экономика сохранила способность к относительно быстрому восстановлению после экзогенного шока беспрецедентной силы (пандемия COVID-19), однако

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

постпандемическая фаза роста оказалась более низкой и уязвимой к геополитическим и макрофинансовым рискам. Период характеризуется как завершение длительного цикла умеренного роста, прерванного глубокой, но краткосрочной рецессией, и переход к «новой нормальности» с более высокими структурными ограничениями. На долгосрочную перспективу дополнительное давление на потенциальные темпы прироста оказывают замедление роста производительности и глобальное старение населения, что смещает распределение доходов и экономической активности в пользу стран с более выгодной возрастной и институциональной структурой.

Список литературы

1. International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, October 2025. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
2. World Bank. Global Economic Prospects, June 2025.
URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>
3. United Nations. World Economic Situation and Prospects 2026. New York: UN, 2025. 220 p.